

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗНАЧИМОСТЬ

¹Мўйдинов Темурбек,

²Умаров Алишер,

³Акрамжонов Завқиддин,

⁴Шаҳобиддинов Жавлон

Студент Наманганского инженерно-строительного института

Tel:+99(899) 923 52 12, e-mail: ortusk02@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7482941>

Сточные воды считаются непригодными для питьевого водоснабжения человека. Потому что вода, насыщенная ядовитыми веществами, оказывает негативное влияние на здоровье человека. Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование инженерных методов водоохраны и очистки сточных вод. В последние годы проблема сточных вод становится все более острой и актуальной во всем мире, в том числе и в Республике Узбекистан. В результате хозяйственной деятельности современное общество потребляет большое количество воды, большая часть которой относится к разным типам. загрязнены веществами. При попадании в окружающую среду они наносят большой ущерб окружающей среде, и для предотвращения этого необходимо проводить обработку. Чтобы обеспечить ее правильно, необходимо использовать специальное оборудование и технологические комплексы, с помощью которых сточные воды нормы загрязнения воды достигнуты.

На протяжении многих лет промышленные предприятия выпускают современные устройства, позволяющие эффективно отделять вредные вещества от сточных вод сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Это оборудование для очистки сточных вод позволяет довести уровень загрязнения до показателей, которые можно сбрасывать без вреда для окружающей среды. Промышленность является источником многих экологических проблем, связанных с очисткой сточных вод.

Предприятия. Технологические процессы производства практически во всех отраслях сопряжены с образованием сточных вод, загрязненных различными веществами. На сегодняшний день промышленное загрязнение сточными водами является наиболее важным для экологической ситуации.

Является одной из серьезных угроз. Согласно действующему законодательству, промышленные предприятия должны использовать очистные сооружения для нейтрализации негативного воздействия

сточных вод. Но этот спрос, к сожалению, не всегда полностью удовлетворяется. Индикаторы загрязнения часто устанавливаются на промышленных объектах значительно превышает нормы. В большинстве случаев практика показывает, что это связано с использованием как морально, так и физически устаревших очистных сооружений, нуждающихся в реконструкции и модернизации. Нефтегазоперерабатывающие предприятия нашей республики используют большое количество водных ресурсов.

Шортанское нефтегазодобывающее управление, переработка и производство сырья использует большое количество пресной воды в процессе экстракции. Предприятие имеет современные очистные сооружения для снижения вредного воздействия образующихся сточных вод. При механической очистке производственных сточных вод на предприятии - скорость сточных вод снижается до 0,4-1,0 м/сек. В песколовке скорость сточных вод снижается до 0,4-1,0 м/сек, и здесь оседают смешанные вещества с содержанием сточных вод 0,2-0,25 мм. В нефтяном резервуаре тяжелые углеводороды и нефтепродукты в сточных водах поднимаются на поверхность воды в соответствии с их удельным весом. Нефтеуловитель (линия 2) рассчитан на прием 2700 м³ сточных вод в сутки, только очищенные сточные воды в этой линии по трубе Ø35 мм поступают на флататор-1,2. Это оборудование предназначено для разделения тяжелых углеводородов и нефтепродуктов, которые остаются неразделенными в нефтяном пласте. При непрерывной подаче воздуха снизу флататора с давлением 30-50 кПа на поверхность воды всплывают мелкие частицы тяжелых углеводородов и нефтепродуктов. В аэраторе остаточные декарбонизаторы дополнительно очищаются воздухом. Для этого воздух постоянно прогоняется снизу аэратора через трубу Ø40 мм. Сточные воды, очищенные в аэраторе, сбрасываются в 2 шламонакопителя. За счет седиментации здесь отлагаются механические соединения и осадочные породы. После этого очищенные сточные воды перекачиваются в пруды-испарители со специальным водонепроницаемым днищем. В механических испарителях сточные воды испаряются за счет естественной температуры. В заключение следует подчеркнуть, что очистка сточных вод, образующихся в Шортанском НГДУ, и сброс их в природные водоемы осуществляется на уровне установленных экологических нормативов. Кроме того, в целях устранения экологических проблем, связанных со сточными водами,

образующимися на промышленных предприятиях, очистные сооружения предприятий.

Повысить эффективность очистки сточных вод до 80% можно за счет поощрения ее оборудования, обеспечения широкого внедрения замкнутого цикла водоснабжения в промышленности, внедрения эффективного механизма контроля сброса и сброса сточных вод, внедрения международных стандартов по созданию системы экологического менеджмента.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гимаев Р.Н., Кузеев И.Р., Абызгильдин Ю.М. Нефтяной кокс. М. Химия, 1992. 76 с.
2. Кодирова, Г., Шамшидинов, И., & Нажмиддинов, Р. (2020). Исследование процесса получения жидких биоорганических удобрений из биогумуса. in Library, 20(4), 218-222.
3. Нажмиддинов, Р. Ю., Шамшидинов, И. Т., Нишонов, А. А., & Сайфиддинов, О. О. МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИ АСОСИДАГИ ЭКСТРАКЦИОН ФОСФАТ КИСЛОТАДАН ЮҚОРИ СИФАТЛИ АММОНИЙ ФОСФАТЛАРИ ОЛИШ. Achemistry, 150.
4. Eminov, A., Jumanov, Y., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). О 'ZBEKISTON KAOLINLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. Science and innovation, 1(A6), 367-373.
5. Shamshidinov, I., Qodirova, G., Mamurov, B., Najmiddinov, R., & Nishonov, A. (2022). Экстракцион фосфат кислотани оҳактош хомашёси билан нейтраллаш асосида кальций ва магний фосфатли ўғитлар олиш. Science and innovation, 1(A4), 161-169.
6. Qodirova, G., Shamshidinov, I., Sultonov, B., Najmiddinov, R., & Mamurov, B. (2021). Nam-fosfor kislotasini tozalash va uning asosida konsentrlangan fosforli o'g'itlar olish jarayonini o'rganish. Kimyoviy fanlar xalqaro jurnali, 30 (1).
7. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., Nishonov, A., & Sayfiddinov, O. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритлари асосидаги экстракцион фосфат кислотадан юқори сифатли аммоний фосфатлари олиш. Science and innovation, 1(A4), 150-160.
8. Qodirova, G. (2020). БИОГУМУСДАН СУЮҚ БИООРГАНОМИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. Scienceweb academic papers collection.
9. Ikramov, M., & Sayfiddinov, O. (2022). ORGANIK KISLOTALAR ASOSIDA POLIEFIR OLIISHNI TADQIQ ETISH. Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya, 1(6), 220-222.
10. Сайфиддинов, О., & Юсупов, И. (2022). ПОЯВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАГИ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(27), 129-132.

11. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., & Sayfiddinov, O. (2022). EKSTRAKSIYA JARAYONDA FOSFOR KISLOTANI NOLOQLARDAN TOZLASH VA YUQORI SIFATLI AZOT-FOSFORLI O'G'ITLAR OLIH TADQIQOTLARI. Zamonaviy fanda modellar va usullar , 1 (16), 86-99.
12. Eminov, A., Jumanov, Y. U., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). PROSPECTS FOR THE USE OF KAOLINS OF UZBEKISTAN. Science and Innovation, 1(6), 367-373.
13. Сайфиддинов, О., & Хусанбоев, З. (2022). КИМЁ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА “КИМҲОГАР” ИЛМИЙ ПЛАТФОРМАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. Academic research in modern science, 1(13), 154-156.
14. Eminov, A., Jumanov, Y. U., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). PROSPECTS FOR THE USE OF KAOLINS OF UZBEKISTAN. Science and Innovation, 1(6), 367-373.
15. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., & Sayfiddinov, O. (2022). PURIFICATION OF PHOSPHORIC ACID FROM IMPURITIES IN THE EXTRACTION PROCESS AND RESEARCH OF OBTAINING HIGH-QUALITY NITROGEN-PHOSPHORIC FERTILIZERS. Models and methods in modern science, 1(16), 86-99.
16. Сайфиддинов, О., & Усканбеков, О. (2022). НАНО-ЗАРРАЧАЛАРНИНГ ХОССАЛАРИИ ЎРГАНИШ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 18-22.
17. Ортиғали Усканбеков, Салоҳиддин Маҳмудов, Хаётхон Бакиева. (2022). ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВА И СОСТАВА НЕФТЕШЛАМОВ. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, 1(20), 34–38.
18. Усканбеков Ортиғали Яхшибек ўғли, Давлаталиев Ойбек Дилшодбек ўғли. (2022). МАСЛА И УГЛЕВОДОРОДЫ КАК ВТОРИЧНЫЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОКСА. МЕЖДУРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК, 1(32), 37–40.
19. Muhammadaliyev G'olibjon Zohidjon o'g'li, Uskanbekov Ortig'ali Yaxshibek o'g'li. (2022). RESEARCH OF OIL COKE PRODUCTION TECHNOLOGY. MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE, 1(18), 43–45.